

Regulamentação das plataformas digitais: anonimato, liberdade de expressão e *fake news* à luz do direito

Regulation of Digital Platforms: Anonymity, Freedom of Expression, and Fake News in Light of the Law

Nickellen Aisha de Menezes Pinheiro¹
Ney Alexandre Lima Lira²

v. 8, n. 2, p. 1-18, 2026

ISSN: 2675-343X

amazonlivejournal.com

DOI:

10.5281/zenodo.20620552

Aceito: 03/2026

Publicado: 06/2026

Copyright ©

Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição o e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses

Os autores declaram que não há conflito de interesses.

Financiamento

Os autores declaram que não receberam financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo

Nickellen Aisha de Menezes Pinheiro, Ney Alexandre Lima Lira. (2026). Regulamentação das plataformas digitais: anonimato, liberdade de expressão e *fake news* à luz do direito. Amazon Live Journal, v.8(n.2), p.18.

Resumo

O presente artigo analisa a possibilidade de regulamentação das plataformas digitais à luz dos direitos fundamentais ao anonimato, à liberdade de expressão e ao acesso à informação previstos na Constituição Federal de 1988. O estudo parte da constatação de que a expansão das tecnologias digitais e das redes sociais transformou significativamente a comunicação contemporânea, ampliando a circulação de informações e a participação dos indivíduos no debate público. Em contrapartida, o ambiente virtual também favoreceu a disseminação de *fake news*, discursos de ódio e demais conteúdos ilícitos, intensificando os debates acerca da responsabilização dos usuários e das plataformas digitais. A pesquisa possui natureza exploratória, abordagem qualitativa e caráter bibliográfico e documental, fundamentando-se na análise da legislação brasileira e da doutrina especializada. Examina-se o anonimato no contexto digital, a aparente antinomia entre a liberdade de expressão e o direito à informação, bem como o regime de responsabilidade civil previsto no Marco Civil da Internet. Conclui-se que a regulamentação das plataformas digitais é compatível com a ordem constitucional brasileira, desde que respeite os direitos fundamentais e observe critérios de proporcionalidade, transparência e segurança jurídica. Verifica-se, ainda, que o atual modelo normativo apresenta limitações, tornando necessária sua constante atualização para enfrentar os desafios da sociedade da informação.

Palavras-chave: internet; anonimato; liberdade; direito; redes sociais.

Abstract

This article analyzes the possibility of regulating digital platforms in light of the fundamental rights to anonymity, freedom of expression, and access to information enshrined in the 1988 Federal Constitution. The study begins with the observation that the expansion of digital technologies and social networks has significantly transformed contemporary communication, broadening the circulation of information and the participation of individuals in public debate. Conversely, the virtual environment has also favored the dissemination of *fake news*, hate speech, and other illicit content, intensifying debates about the accountability of users and digital platforms. The research is exploratory in nature, with a qualitative approach and bibliographic and documentary character, based on the analysis of Brazilian legislation and specialized doctrine. Anonymity in the digital context, the apparent antinomy between freedom of expression and the right to information, as well as the civil liability regime provided for in the Brazilian Internet Bill of Rights are examined. It concludes that the regulation of digital platforms is compatible with the Brazilian constitutional order, provided that it respects fundamental rights and observes criteria of proportionality, transparency, and legal certainty. It is also observed that the current regulatory model has limitations, making its constant updating necessary to face the challenges of the information society.

Keywords: internet; anonymity; freedom; law; social networks.

¹Graduanda do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

²Professor e orientador do trabalho de conclusão do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

1 INTRODUÇÃO

Em um mundo marcado pela globalização e pela crescente expansão das tecnologias digitais, os avanços proporcionados pela internet são indiscutíveis (Piovesan; Quixadá, 2019). Nesse contexto, a regulamentação das plataformas digitais e os limites da liberdade de expressão tornaram-se temas centrais na sociedade contemporânea, especialmente em razão do papel desempenhado pelas mídias sociais na disseminação de informações e na formação do debate público. Com o avanço tecnológico e ampliação do uso da internet, surgem questionamentos acerca da forma pela qual o Estado pode regulamentar os conteúdos veiculados nas plataformas digitais sem comprometer direitos fundamentais assegurados constitucionalmente.

A pesquisa justifica-se juridicamente, uma vez que o ambiente digital passou a representar espaço relevante para o exercício da liberdade de expressão, do direito à informação e da manifestação do pensamento, ao mesmo tempo em que se tornou um meio propício para a disseminação de *fake news*, discursos de ódio e práticas abusivas. Assim, evidencia-se a necessidade de analisar os limites da atuação estatal diante dos conflitos existentes entre a liberdade de expressão, o anonimato e a responsabilização pelos conteúdos compartilhados nas plataformas digitais.

Além da relevância jurídica, o tema possui significativa relevância social, tendo em vista que as redes sociais exercem influência direta sobre o comportamento humano e sobre a formação da opinião pública. Conforme destaca Biolcati (2022), as interações virtuais frequentemente funcionam como mecanismos externos de validação social, influenciando a conduta dos indivíduos. Dessa forma, os espaços digitais passaram a desempenhar papel essencial na construção das relações sociais contemporâneas.

Consoante ao filósofo Aristóteles, o homem é um ser político por natureza, e, por conseguinte, necessita conviver em sociedade, circunstância que naturalmente origina conflitos que carecem de solução. De forma análoga, tais conflitos também se manifestam no ambiente virtual, uma vez que, embora a internet represente um espaço livre para circulação de informações, demanda igualmente a existência de mecanismos regulatórios capazes de garantir a segurança, a privacidade e a proteção dos direitos fundamentais dos usuários.

Hodiernamente, é perceptível que a internet passou a ser utilizada não apenas como ferramenta de comunicação, mas também como instrumento de propagação de desinformação. Conforme afirmam Magro e Kempfer (2021), a rede mundial de computadores vem sendo amplamente utilizada para disseminação de boatos e conteúdos falsos, ocasionando danos muitas vezes irreversíveis às sociedades democráticas. Nesse cenário, torna-se imprescindível discutir os direitos constitucionais relacionados ao anonimato, à liberdade de expressão e ao direito à informação, especialmente diante da ausência de mecanismos eficazes de responsabilização dos usuários e das plataformas digitais.

O questionamento que orienta o presente artigo é representado pela seguinte indagação: “É possível a regulamentação das plataformas digitais e a responsabilização dos conteúdos nelas veiculados sem violar os direitos fundamentais à liberdade de expressão, ao anonimato e à informação?”. A partir dessa questão, formula-se a hipótese de que a regulamentação atualmente vigente no Brasil, embora contemple normas como o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), mostra-se insuficiente para enfrentar, de forma efetiva e articulada, os desafios impostos pelas novas tecnologias. Permanecem lacunas relevantes quanto à proteção da privacidade, à transparência no uso de algoritmos, à responsabilização dos provedores e ao equilíbrio entre a liberdade de expressão e o combate à desinformação.

Parte-se, assim, do pressuposto de que apenas mediante a atualização normativa, a implementação de mecanismos mais robustos de controle e a cooperação internacional será possível construir um modelo regulatório capaz de assegurar, simultaneamente, os direitos fundamentais dos usuários e a efetividade das políticas públicas voltadas à proteção digital.

O referencial teórico está alicerçado nas obras de autores como Flávio Tartuce, que aborda a teoria das antinomias jurídicas, bem como nos estudos de Oliveira e Gomes acerca da desinformação e seus impactos sociais, além das contribuições de Teffé e Moraes sobre os princípios estruturantes do Marco Civil da Internet. Tais autores analisam aspectos relacionados à liberdade de expressão, ao direito à informação, à privacidade e à responsabilização no ambiente digital, defendendo a necessidade de equilíbrio entre esses direitos no contexto das plataformas digitais.

A metodologia adotada é de natureza exploratória, com abordagem qualitativa, de cunho bibliográfico e documental, fundamentada no referencial teórico indicado.

Para tanto, utilizam-se artigos científicos, legislações, doutrinas e documentos normativos, como a Constituição Federal de 1988, o Marco Civil da Internet (Lei n.º 12.965/2014), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018) e o Projeto de Lei n.º 2.630/2020.

O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar a possibilidade de regulamentação das plataformas digitais pelo poder estatal à luz dos direitos constitucionais ao anonimato, à liberdade de expressão e à informação. Como objetivos específicos, busca-se: discorrer sobre o direito ao anonimato e suas características no ambiente digital; analisar a antinomia jurídica entre a liberdade de expressão e o direito à informação; examinar o Marco Civil da Internet quanto à responsabilização das plataformas digitais pelos conteúdos compartilhados por seus usuários.

Assim, o trabalho está estruturado em três seções: na primeira, abordam-se os aspectos históricos e conceituais do anonimato e sua relação com a privacidade; na segunda, analisam-se os conflitos entre a liberdade de expressão e o direito à informação diante do fenômeno das fake news; e, na terceira, examina-se o Marco Civil da Internet e a responsabilização das plataformas digitais no ordenamento jurídico brasileiro. Por fim, apresentam-se as considerações finais.

Quanto à hipótese, a pesquisa aponta para sua confirmação, na medida em que se verifica que a regulamentação atual é insuficiente para lidar com os desafios contemporâneos do ambiente digital, sendo necessária a construção de mecanismos mais eficazes que assegurem, simultaneamente, a proteção dos direitos fundamentais e o enfrentamento da desinformação.

2 ASPECTOS HISTÓRICOS DO TEMA

2.1 Origem da regulamentação das plataformas digitais

A discussão acerca da regulamentação das plataformas digitais possui origem nas profundas transformações sociais, políticas e comunicacionais ocasionadas pelo avanço das tecnologias da informação e pela expansão da internet. Nas últimas décadas, o desenvolvimento dos meios digitais alterou significativamente a forma pela qual os indivíduos se comunicam, compartilham informações e participam do debate político, uma vez que, “além do entretenimento, as plataformas digitais, incluindo

redes sociais e aplicativos de mensagem, consolidaram-se como canais centrais de acesso à informação” (Ferreira, 2025, p. 15).

Nesse contexto, a internet consolidou-se como um dos principais instrumentos de comunicação da sociedade moderna. Conforme destaca Barbosa (2023, p. 15), “a internet é uma das ferramentas tecnológicas que revolucionaram o cenário mundial por proporcionar rapidez e agilidade no fenômeno comunicacional e na obtenção de informações e conhecimento”. Assim, o ambiente digital passou a possibilitar maior circulação de informações, ampliação do acesso ao conhecimento e fortalecimento das interações sociais em escala global.

Com o advento da denominada *Web 2.0*, marcada pela participação ativa dos usuários na produção e compartilhamento de conteúdos, ocorreu significativa transformação na estrutura comunicacional da internet (Musso, 2025). Diferentemente das fases iniciais da rede mundial de computadores, em que os usuários desempenhavam papel predominantemente passivo, a nova configuração digital permitiu maior interação social e expansão da liberdade de manifestação do pensamento no ambiente virtual (Amaral, 2016).

Segundo Castells (2003), a internet impulsionou a circulação de informações e ampliou as conexões sociais em escala global. Nesse cenário, a consolidação de plataformas como *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, *Twitter* (atual *X*), *YouTube* e *TikTok* redefiniu as dinâmicas comunicacionais e transformou as redes sociais em importantes espaços de debate público, formação de opinião e exercício da liberdade de expressão (Ferreira, 2025). Assim, as plataformas digitais passaram a ocupar posição anteriormente atribuída aos meios tradicionais de comunicação, influenciando diretamente aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais.

Entretanto, se por um lado as plataformas digitais possibilitaram a ampliação das interações globais e o fortalecimento de movimentos sociais, por outro favoreceram a disseminação acelerada de informações falsas e a proliferação da desinformação (Moraes, 2025). Conforme observam Magro e Kempfer (2021), a internet passou a ser utilizada não apenas como instrumento de comunicação, mas também como meio de propagação de desinformação e manipulação social, ocasionando impactos significativos às sociedades democráticas.

O debate acerca da necessidade de regulamentação das plataformas digitais ganhou força com o escândalo envolvendo a utilização indevida de dados pessoais de usuários do *Facebook* pela empresa *Cambridge Analytica* durante as eleições

presidenciais dos Estados Unidos em 2016. O episódio demonstrou como o uso massivo de dados, aliado aos mecanismos algorítmicos das plataformas digitais, pode influenciar processos democráticos e manipular a formação da opinião pública (Lima; Valente, 2020).

Além disso, a disseminação de desinformação em plataformas digitais durante processos eleitorais, bem como episódios de violência motivados por conteúdos compartilhados nas redes sociais em países como Índia e Líbia, evidenciaram os riscos decorrentes da ausência de mecanismos eficazes de controle e responsabilização (Lima; Valente, 2020).

No Brasil, o debate acerca da regulamentação das plataformas digitais intensificou-se especialmente diante do crescimento da desinformação e da propagação de *fake news* no ambiente virtual. Em resposta a essa problemática, foram criados importantes instrumentos normativos, como o Marco Civil da Internet (Lei n.º 12.965/2014), responsável por estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no país, e a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018), voltada à proteção da privacidade e dos dados pessoais dos usuários (Sartor, 2025).

Ademais, destaca-se o Projeto de Lei n.º 2.630/2020, conhecido como “PL das *Fake News*”, que busca estabelecer mecanismos de transparência, responsabilização e dever de cuidado por parte das plataformas digitais em relação aos conteúdos divulgados por seus usuários (D’Almonte; Santos, 2024).

Dessa forma, observa-se que a regulamentação das plataformas digitais surge como resposta à necessidade de compatibilizar a liberdade de expressão e o direito à informação com a proteção da privacidade, da dignidade da pessoa humana, da segurança coletiva e da própria estabilidade democrática. Assim, o debate jurídico contemporâneo passou a concentrar-se na construção de mecanismos regulatórios capazes de assegurar a proteção dos direitos fundamentais sem comprometer o caráter democrático e livre do ambiente digital.

2.2 Conceito de regulamentação das plataformas digitais

A regulamentação das plataformas digitais pode ser compreendida como instrumento fundamental de política pública para a preservação de direitos, promoção da cidadania digital e combate à desinformação (Ferreira, 2025).

Nesse contexto, as plataformas digitais podem ser definidas como ambientes virtuais que possibilitam a criação, o armazenamento, a circulação e o compartilhamento de conteúdo produzidos por seus usuários, funcionando como intermediárias das relações comunicacionais estabelecidas na internet (Teffé; Moraes, 2017).

O debate acerca da regulamentação dessas plataformas ganhou relevância diante da crescente influência exercida por empresas na circulação de informações e na formação da opinião pública. As plataformas digitais deixaram de atuar apenas como instrumentos tecnológicos de comunicação para assumir posição estratégica na organização do espaço público contemporâneo, influenciando comportamentos individuais e coletivos por meio da utilização de algoritmos e sistemas automatizados de recomendação de conteúdo.

A regulamentação das plataformas digitais não se confunde com mecanismos de censura ou restrição indevida da liberdade de expressão. No entanto, de acordo com Moraes (2025), a ausência de parâmetros objetivos pode levar à adoção de medidas baseadas exclusivamente em interesses privados ou estatais particulares, o que representa risco concreto de censura – seja ela privada ou institucional. Por outro lado, a centralização da regulação pelo Estado, sem critérios técnicos adequados e sem ponderações democráticas, pode comprometer a liberdade de expressão, além de instaurar um modelo regulatório distante das dinâmicas próprias da internet e da sociedade da informação

No ordenamento jurídico brasileiro, a regulamentação das atividades desenvolvidas pelas plataformas digitais encontra fundamento principalmente no Marco Civil da Internet (Lei n.º 12.965/2014), que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no país, e na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018), responsável pela disciplina do tratamento de dados pessoais.

Dessa forma, a regulamentação das plataformas digitais consiste em instrumento jurídico indispensável para enfrentar os desafios decorrentes da sociedade da informação, buscando assegurar o exercício dos direitos fundamentais dos usuários sem comprometer a liberdade e a pluralidade características do ambiente digital.

3 ASPECTOS ESPECÍFICOS DO TEMA

3.1 O anonimato nas plataformas digitais

A discussão acerca do anonimato nas plataformas digitais encontra fundamento na necessidade de tutela dos direitos da personalidade, especialmente da privacidade, da liberdade individual e da liberdade de manifestação do pensamento no ambiente virtual. Embora a Constituição Federal de 1988 estabeleça, em seu artigo 5º, inciso IV, que “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (Brasil, 1988), parte da doutrina compreende que determinadas formas de preservação da identidade podem atuar como instrumentos de proteção da privacidade e da segurança dos indivíduos, sobretudo no contexto digital.

A proteção da privacidade, por sua vez, encontra respaldo no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Nesse sentido, a proteção da identidade do usuário relaciona-se diretamente aos direitos da personalidade e ao direito à privacidade, os quais também encontram respaldo em instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos.

Embora a preservação da identidade possa funcionar como importante mecanismo de proteção individual, sua utilização no ambiente digital também suscita desafios relevantes para a responsabilização de usuários que praticam condutas ilícitas por meio das plataformas digitais. Conforme observa Musso (2025), os conteúdos compartilhados por usuários comuns frequentemente escapam de filtros institucionais ou de mecanismos mínimos de verificação, circunstância que transforma o anonimato em um dos principais obstáculos à responsabilização dos autores de publicações potencialmente lesivas, comprometendo o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a integridade informacional.

Queiroz (2021) sustenta que a vedação constitucional ao anonimato costuma ser justificada pelo fato de que a liberdade de expressão não possui caráter absoluto. Isso porque manifestações abusivas, como calúnia, difamação, injúria, discursos discriminatórios e outras formas de violação de direitos fundamentais, podem causar danos a terceiros e, conseqüentemente, ensejar responsabilização civil ou penal.

A preservação da identidade pode representar importante instrumento de garantia da liberdade de expressão e da intimidade, permitindo que determinados indivíduos manifestem opiniões, ideias e denúncias sem receio de represálias. Em

determinadas situações, o resguardo da identidade mostra-se essencial para proteger a integridade física e psicológica de vítimas de violência, denunciantes de irregularidades, jornalistas investigativos e ativistas políticos submetidos a contextos de perseguição ou censura.

Sob essa perspectiva, a não divulgação da identidade do usuário pode funcionar como mecanismo de proteção democrática, especialmente quando sua identificação for capaz de comprometer a segurança pessoal ou restringir o exercício da liberdade de manifestação do pensamento. Todavia, a ausência de identificação também pode favorecer a prática de condutas ilícitas. Nesse sentido, Carvalho Duarte Neto e Taliberti (2025, p. 221), afirmam que “o anonimato é o incentivo para a instrumentalização da internet e das redes sociais com vistas à perpetração do discurso do ódio”.

Corroborando essa compreensão, Musso (2026) destaca que qualquer indivíduo pode criar perfis anônimos ou falsos nas principais plataformas digitais e, a partir deles, difundir informações independentemente de sua veracidade. Tal circunstância favorece a propagação de *fake news*, a disseminação de discursos de ódio e outras formas de desinformação, dificultando a identificação dos responsáveis e a efetivação das medidas jurídicas cabíveis.

Assim, o anonimato não pode ser compreendido como um direito absoluto, podendo sofrer limitações quando necessário à proteção de direitos fundamentais de terceiros, à preservação da ordem pública ou à apuração de ilícitos civis e penais.

Observa-se, portanto, que a discussão acerca do anonimato nas plataformas digitais ultrapassa a simples vedação constitucional à manifestação anônima, envolvendo também a proteção da privacidade, da segurança individual e da liberdade de expressão.

Nesse contexto, a análise do anonimato no ambiente digital demonstra que a proteção da identidade e a responsabilização por abusos não são valores necessariamente incompatíveis, exigindo do ordenamento jurídico mecanismos capazes de promover o equilíbrio entre privacidade, liberdade de expressão e segurança jurídica. Essa mesma necessidade de harmonização se manifesta na relação entre a liberdade de expressão e o direito à informação, tema analisado a seguir.

3.2 Antinomia jurídica: liberdade de expressão e o direito à informação

A Constituição Federal de 1988 assegura, em seu art. 5º, inciso XIV, o direito de acesso à informação, dispondo que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional” (Brasil, 1988, p. 14). Tal garantia integra o conjunto dos direitos fundamentais indispensáveis ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito, uma vez que possibilita aos cidadãos o acesso a informações necessárias para a formação de opiniões e para a participação consciente na vida política, social e cultural do país.

Paralelamente, a ordem constitucional brasileira também assegura a liberdade de expressão, compreendida “como uma forma de assegurar aos indivíduos a livre manifestação de opiniões e ideais, além de proporcionar a liberdade de expressar atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação” (Lima; Galvão, 2024).

Consoante a Stein (2023), o desenvolvimento da tecnologia, além de ampliar o acesso à informação, também favoreceu práticas de manipulação informacional e de silenciamento de opiniões divergentes, comprometendo o debate público plural e a circulação democrática de ideias.

Conforme observam Oliveira e Gomes (2019), a propagação de conteúdos inverídicos não representa novidade no cenário político, tampouco a divulgação de notícias enviesadas por determinados veículos de comunicação. Todavia, o ambiente digital potencializou a velocidade, o alcance e a capacidade de influência dessas informações, ampliando seus impactos sobre a sociedade.

Nesse contexto, surge uma relevante discussão jurídica acerca da compatibilização entre a liberdade de expressão e o direito à informação. Embora a divulgação de conteúdos constitua manifestação da liberdade de expressão, a circulação deliberada de informações falsas pode comprometer o direito coletivo de acesso a informações verídicas e confiáveis. Assim, a desinformação deixa de produzir efeitos exclusivamente individuais e passa a afetar interesses sociais mais amplos, especialmente aqueles relacionados à formação da opinião pública e ao funcionamento das instituições democráticas.

Martins, Laurentiis e Ferreira (2021) destacam a existência de uma aparente incompatibilidade entre a garantia constitucional da liberdade de manifestação do pensamento e a vedação ao anonimato. Segundo os autores, ao exigir a identificação do indivíduo como condição para o exercício da liberdade de expressão, o texto

constitucional acaba relativizando a própria noção de liberdade plena no ambiente comunicacional.

Diante desse aparente conflito entre direitos fundamentais, torna-se necessário recorrer aos mecanismos de solução de conflitos normativos desenvolvidos pela teoria jurídica. Nesse sentido, Tartuce (2024, p.31) define a antinomia como “a presença de duas normas conflitantes, válidas e emanadas de autoridade competente, sem que se possa dizer qual delas merecerá aplicação em determinado caso concreto”. Para solucionar tais conflitos, o ordenamento jurídico tradicionalmente utiliza os critérios cronológico, da especialidade e hierárquico. O critério cronológico estabelece a prevalência da norma posterior sobre a anterior; o critério da especialidade determina a aplicação da norma específica em detrimento da geral; e o critério hierárquico atribui superioridade à norma hierarquicamente superior.

No âmbito constitucional, contudo, a solução dos conflitos entre direitos fundamentais exige análise mais complexa, baseada na harmonização e ponderação dos princípios envolvidos. Isso porque tanto a liberdade de expressão quanto o direito à informação desempenham papel essencial na manutenção do regime democrático. Dessa forma, não se trata da eliminação de um direito em favor de outro, mas da busca por mecanismos que permitam sua coexistência equilibrada.

A relevância dessa discussão torna-se ainda mais evidente diante do disposto no artigo 220 da Constituição Federal, que assegura a liberdade de informação e veda qualquer forma de censura prévia. Todavia, a proteção constitucional conferida à liberdade de expressão não legitima a divulgação deliberada de conteúdos falsos capazes de causar danos individuais ou coletivos. Nesse sentido, Oliveira e Gomes (2019) afirmam que a criação e a propagação de notícias que não podem ser verificadas nem consideradas confiáveis configuram verdadeira violação ao próprio direito à informação, produzindo prejuízos que transcendem a esfera individual e alcançam toda a coletividade.

Diante desse cenário, a discussão acerca da regulamentação das plataformas digitais mostra-se indispensável. Considerando que as redes sociais constituem atualmente os principais meios de circulação de informações e de formação da opinião pública, torna-se necessária a adoção de mecanismos capazes de reduzir os impactos da desinformação sem comprometer o exercício legítimo da liberdade de expressão. O desafio consiste justamente em estabelecer parâmetros jurídicos que promovam a responsabilização por abusos praticados no ambiente digital, preservando,

simultaneamente, os direitos fundamentais e os valores que sustentam o Estado Democrático de Direito.

3.3 Marco civil e a responsabilização das empresas pelo conteúdo compartilhado nas plataformas digitais

A Lei n° 12.965, conhecida como o Marco Civil da Internet, representa o principal instrumento normativo responsável por disciplinar o uso da internet no Brasil. O diploma estabelece princípios, direitos e deveres para usuários, provedores e agentes envolvidos no ambiente digital, buscando compatibilizar a liberdade de expressão, a proteção da privacidade, o acesso à informação e a segurança jurídica das relações estabelecidas na rede.

Conforme observam Teffé e Moraes (2017), a estrutura principiológica do Marco Civil da Internet encontra-se fundamentada em três pilares centrais: a neutralidade da rede, a proteção da privacidade e a liberdade de expressão. Esses princípios atuam de forma interdependente, orientando a interpretação e a aplicação das normas relacionadas ao ambiente digital.

A neutralidade da rede, prevista no art. 3º, inciso IV, da Lei n.º 12.965/2014, assegura que os dados trafeguem na internet sem discriminação quanto ao conteúdo, origem, destino ou aplicação utilizada pelo usuário. Assim, garantindo o livre acesso à informação. Como assevera Gonçalves (2016), esse princípio busca impedir que provedores de acesso ou aplicações exerçam controle indevido sobre as informações acessadas pelos usuários, preservando a livre circulação de dados e o acesso igualitário aos conteúdos disponíveis na rede.

Por sua vez, a proteção da privacidade constitui um dos fundamentos centrais do Marco Civil. Nesse aspecto, Jesus e Milagre (2014) destacam que a legislação atribui especial relevância à proteção dos dados pessoais dos usuários, reconhecendo a necessidade de limitar o uso indevido de informações capazes de identificá-los no ambiente digital.

A liberdade de expressão, igualmente consagrada pelo Marco Civil e pela Constituição Federal de 1988, constitui elemento indispensável ao exercício da cidadania e à consolidação do Estado Democrático de Direito. Conforme ressalta Gonçalves (2016), a livre manifestação do pensamento possibilita a circulação de

ideias, o desenvolvimento dos direitos da personalidade e o fortalecimento das garantias constitucionais.

Entretanto, a proteção conferida à liberdade de expressão trouxe consigo um dos temas mais controvertidos do direito digital contemporâneo: a responsabilização civil das plataformas digitais pelos conteúdos publicados por seus usuários. Nesse contexto, o artigo 19 do Marco Civil da Internet estabeleceu que os provedores de aplicações somente poderão ser responsabilizados por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros quando, após ordem judicial específica, deixarem de promover a indisponibilização do conteúdo considerado ilícito.

Assim, o legislador brasileiro adotou um modelo de responsabilidade subjetiva condicionada ao descumprimento de ordem judicial, buscando evitar a remoção excessiva de conteúdos e proteger a liberdade de expressão no ambiente virtual. Segundo Gonçalves (2016), a responsabilidade civil das plataformas somente surge após o recebimento da determinação judicial e a sua eventual inobservância.

Contudo, o crescimento exponencial da desinformação, dos discursos de ódio e da circulação de *fake news* nas redes sociais intensificou os debates acerca da suficiência desse modelo de responsabilização. Parte da doutrina sustenta que a exigência de ordem judicial prévia pode dificultar a remoção célere de conteúdos manifestamente ilícitos, permitindo a propagação de danos em larga escala antes da adoção de qualquer medida efetiva. Em sentido contrário, há quem defenda que a flexibilização dessa regra poderia incentivar práticas de censura privada e comprometer a liberdade de expressão dos usuários.

Dessa forma, a discussão acerca da responsabilização das plataformas digitais tornou-se um dos principais eixos do debate sobre a regulamentação da internet no Brasil. O desafio consiste em construir mecanismos que permitam combater a desinformação e responsabilizar abusos praticados no ambiente digital sem comprometer direitos fundamentais, especialmente a liberdade de expressão, o acesso à informação e a preservação do espaço democrático.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve por objetivo analisar a possibilidade de regulamentação das plataformas digitais pelo Estado à luz dos direitos fundamentais ao anonimato, à liberdade de expressão e ao acesso à informação, investigando os desafios jurídicos decorrentes da disseminação de conteúdos ilícitos e da desinformação no ambiente digital.

Ao longo do estudo, verificou-se que o avanço das tecnologias da informação e a consolidação das plataformas digitais transformaram significativamente as formas de comunicação e participação social, ampliando o exercício da liberdade de expressão e o acesso à informação. Contudo, tais avanços também favoreceram a circulação massiva de conteúdos falsos, discursos de ódio e outras práticas capazes de gerar danos individuais e coletivos, evidenciando a necessidade de mecanismos jurídicos aptos a promover maior segurança e responsabilização no ambiente virtual.

No que se refere ao anonimato, constatou-se que, embora a Constituição Federal vede a manifestação anônima do pensamento, a preservação da identidade do usuário pode desempenhar importante função na proteção da privacidade, da segurança individual e da liberdade de expressão. Entretanto, esse direito não possui caráter absoluto, devendo ser relativizado sempre que necessário à proteção de direitos fundamentais de terceiros e à apuração de ilícitos praticados no ambiente digital.

A análise da antinomia entre a liberdade de expressão e o direito à informação demonstrou que ambos constituem direitos fundamentais indispensáveis ao Estado Democrático de Direito. Todavia, a propagação deliberada de informações falsas compromete o próprio exercício do direito à informação, produzindo impactos negativos sobre a formação da opinião pública e sobre o funcionamento das instituições democráticas. Nesses casos, impõe-se a aplicação da técnica da ponderação de princípios, buscando compatibilizar a máxima efetividade possível de cada garantia constitucional envolvida.

Quanto ao Marco Civil da Internet, verificou-se que a legislação brasileira adotou modelo de responsabilização das plataformas condicionado, em regra, ao descumprimento de ordem judicial específica, com o objetivo de preservar a liberdade de expressão e evitar práticas de censura prévia. Apesar de representar importante avanço normativo, observou-se que tal modelo vem sendo objeto de intensos debates

doutrinários e jurisprudenciais diante da crescente complexidade dos problemas relacionados à desinformação e à circulação de conteúdos ilícitos em larga escala.

Diante desse cenário, conclui-se que a regulamentação das plataformas digitais é juridicamente possível e compatível com a ordem constitucional brasileira, desde que orientada pelos princípios da proporcionalidade, da transparência, da proteção dos direitos fundamentais e da segurança jurídica. A intervenção estatal não deve ser compreendida como mecanismo de censura ou restrição indevida à liberdade de expressão, mas como instrumento legítimo destinado a promover maior equilíbrio entre os direitos envolvidos e a assegurar um ambiente digital mais seguro, democrático e responsável.

Por fim, confirma-se a hipótese inicialmente formulada, uma vez que a regulamentação atualmente existente, embora relevante, mostra-se insuficiente para enfrentar de forma integral os desafios contemporâneos decorrentes da atuação das plataformas digitais. Assim, revela-se necessária a constante atualização do ordenamento jurídico, aliada ao fortalecimento dos mecanismos de transparência, cooperação institucional e responsabilização, de modo a compatibilizar a inovação tecnológica com a efetiva proteção dos direitos fundamentais na sociedade da informação.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Ines. Redes sociais na internet: sociabilidades emergentes. Labcom, p. 1-301, dez. 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/313129596_Redес_Sociais_na_Internet_Sociabilidades_Emergentes. Acesso em: 15 maio 2026.

BARBOSA, Joice Souza. Liberdade de expressão na era digital: a tênue fronteira entre a regulação estatal, a autorregulação das plataformas digitais e a censura nas redes sociais. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Direito) - Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, 2023. Disponível em: <https://monografias.ufma.br/jspui/bitstream/123456789/7396/1/TCC.JOICE%20SOUZA%20BARBOSA.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2026.

BIOLCATI, Fernando Henrique de Oliveira. Internet, fake news e responsabilidade civil das redes sociais. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 2016.

CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/666764828/A-Galaxia-Da-Internet-Manuel-Castells>. Acesso em: 15 maio 2026.

CARVALHO, João Victor Carloni; DUARTE NETO, José; TALIBERTI, Júlio Dias. A liberdade de expressão e o discurso de ódio: os desafios normativos de responsabilização e prevenção do emprego indevido das redes sociais. Impactos e Desafios da Digitalização do Mundo do Trabalho, dez. 2025. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Joao-De-Carvalho/publication/398605397_A_liberdade_de_expressao_e_o_discurso_de_odio_os_desafios_normativos_de_responsabilizacao_e_prevencao_do_emprego_indevido_das_redes_sociais/links/69400aac0c98040d481dfa9c/A-liberdade-de-expressao-e-o-discurso-de-odio-os-desafios-normativos-de-responsabilizacao-e-prevencao-do-emprego-indevido-das-redes-sociais.pdf. Acesso em: 15 maio 2026.

D'ALMONTE, Edson Fernando; SANTOS, Alanna Oliveira. Regulamentação das plataformas digitais: entre a soberania digital e o transnacionalismo. *E-Compós*, v. 27, maio 2024. Disponível em: <https://www.e-compos.org.br/e-compos/article/view/2876/2162>. Acesso em: 15 maio 2026.

FERREIRA, Lucas Pinheiro. Regulação das redes sociais e das plataformas digitais no Brasil (2010-2025): governança digital em perspectiva comparada. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Direito) - Universidade Federal do Rio Grande Do Norte, Natal, 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/server/api/core/bitstreams/ae149635-6cff-4255-ae63-f1acdc28907e/content>. Acesso em: 05 abr. 2026.

GONÇALVES, Victor Hugo P. Marco Civil da Internet Comentado. São Paulo: Grupo GEN, 2016.

JESUS, Damásio de; MILAGRE, José Antônio. Marco Civil da Internet: comentários à Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014. São Paulo: Saraiva, 2014. *E-book*. Disponível em: <https://toaz.info/doc-view-4>. Acesso em: 15 abr. 2026.

LIMA, Helida Katharina de Sousa; GALVÃO, José Victor Tavares. Antinomias constitucionais: a importância da atuação jurisdicional nos conflitos entre liberdade de expressão e o direito à intimidade. *Revista Jurídica do Ministério Público*, v. 2, n. 14, p. 51-85, 2024. Disponível em: <https://revistajuridica.mppb.mp.br/revista/article/view/264/219>. Acesso em: 15 maio 2026.

LIMA, Marcos Francisco Urupá Moraes de; VALENTE, Jonas Chagas Lucio. Regulação de plataformas digitais: mapeando o debate internacional. *Liinc em. Revista*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, maio 2020. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/69820010/4650-libre.pdf?1631908830=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DRegulacao_de_plataformas_digitais_mapean.pdf&Expires=1779291189&Signature=MJ98NYNVHzL25dSasxXGJMJEV-JuOHXmkC8d1U0wrmi1EAsrE-w~xRDwGb-myRbO2ZscxR8tuUYc2FW-

ECCTIpIKx2LhMKgD9mfO0QstOP6MOcNMcEk4DfnRt9E4DLCmG3w6iUcZp0xxpM
B-p~T6up6QIGTpiEHs-
3JUMFoWaoyGzZAMb2MI2km8T3reJnWUt1ddoYWgCXdduRM0VI-
89PFyJv~WmBMeyC3C3~QXItF990~Eq1X~5Dxmm59~11WLF8QhAhaU2wcikY-
uQiSxEpbc2O~Mcu4UE4XELJzg2yYqp-pmDsh9yD2O99pFV-
vnAZIo0j7EqaJ1mPez~Q02oA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.
Acesso em: 05 abr. 2026.

MAGRO, Diogo Dal; KEMPFER, Jéssica Cndy. A insuficiente regulamentação brasileira para os fenômenos das *fake news*. Revista Brasileira de Filosofia do Direito, v., n. 1, p. 23-39, 2021. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/178a/70450283333f760789bd0100db1894724dc4.pdf>. Acesso em: 15 maio 2026.

MARTINS, Leonardo; Laurentiis, Lucas Catib; FERREIRA, Felipe Grizotto. Liberdade de manifestação do pensamento e anonimato: funções e limites dogmáticos na Constituição Federal. Suprema: Revista de Estudos Constitucionais, v. 1, n. 1, p. 241-266, jun. 2021. Disponível em: <https://suprema.stf.jus.br/index.php/suprema/article/view/65/35>. Acesso em: 15 maio 2026.

MORAES, Ricardo de. A liberdade de expressão e os desafios de regulação das plataformas digitais. Revista do Direito Público, Londrina, v. 20, n. 2, p. 57-67, ago. 2025. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/article/view/48402/52738>. Acesso em: 15 maio 2026.

MUSSO, David Roverso. Anonimato digital e *fake news*: limites à liberdade de expressão na proteção dos direitos fundamentais. Cadernos da Escola do Legislativo, v. 27, n. 47, p. 1-23, maio 2025. Disponível em: <https://cadernosdolegislativo.almg.gov.br/cadernos-ele/article/view/530/528>. Acesso em: 15 maio 2026.

MUSSO, David Roverso. Liberdade de expressão e *fake news*: o anonimato em rede como ameaça aos direitos fundamentais e a democracia. Revista Brasileira de Direito Social, v. 9, n. 1, p. 34-51. Disponível em: <https://rbds.emnuvens.com.br/rbds/article/view/364/305>. Acesso em: 15 maio 2026.

OLIVEIRA, André Soares; GOMES, Patrícia Oliveira. Os limites da liberdade de expressão: *fake news* como ameaça a democracia. Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, v. 20, n. 2, p. 93-118, 2019. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8697526>. Acesso em: 15 maio 2026.

PIOVESAN, Flávia; QUIXADÁ, Letícia. Internet, direitos humanos e sistemas de justiça. Revista de Direito Constitucional e Internacional, v. 116, n. 26, p. 133-153, 2019. Disponível em: <https://hdl.handle.net/20.500.12178/168551>. Acesso em: 15 maio 2026.

QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Liberdade de expressão na internet: a concepção restrita de anonimato e a opção pela intervenção de menor intensidade. *Suprema: Revista de Estudos Constitucionais*, v. 1, n. 1, p. 241-266, jun. 2021. Disponível em: <https://suprema.stf.jus.br/index.php/suprema/article/view/24/21>. Acesso em: 15 maio 2026.

SARTOR, Giulia. Responsabilidade civil e internet: análise sob a ótica da liberdade de expressão e o anonimato. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://repositorio.pucsp.br/bitstream/handle/44487/1/TCC%20-%20Giulia%20Sartor_ROGERIO%20JOSE%20FERRAZ.pdf. Acesso em: 15 maio 2026.

STEIN, VIVIANE. A aparente antinomia entre a liberdade de expressão e restrições impostas aos discursos de ódio e às notícias sabidamente inverídicas disseminadas na internet. *Revista Justiça Eleitoral em Debate*, v. 13, n. 1, p. 54-61, 2023. Disponível em: <https://revista.tre-rj.jus.br/rjed/article/view/181/176>. Acesso em: 15 maio 2026.

TARTUCE, Flávio. *Manual de Direito Civil: volume único*. 14. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024.

TEFFÉ, Chiara Spadaccini de; MORAES, Maria Celina Bodin de. Redes sociais virtuais: privacidade e responsabilidade civil. Análise a partir do Marco Civil da Internet. *Pensar Revista de Ciências Jurídicas*, v. 22, n. 1, p. 108-146, 2017. Disponível em: <https://ojs.unifor.br/rpen/article/view/6272/pdf>. Acesso em: 15 maio 2026.